

Коваленко Артем Володимирович
кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри поліцейської діяльності,
Луганський навчально-науковий інститут ім. Е. О. Дідоренка,
Донецький державний університет внутрішніх справ

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ОБЛІКІВ 3D-МОДЕЛЕЙ КРИМІНАЛІСТИЧНО ЗНАЧУЩИХ ОБ'ЄКТІВ

Доказування у кримінальному провадженні є складним гносеологічним процесом що полягає в отриманні (збиранні), перевірці, оцінці та використанні криміналістично значущих даних з метою встановлення обставин кримінального правопорушення. Під час досудового розслідування цінними джерелами як орієнтуючої, так і доказової інформації можуть виступати різноманітні криміналістичні обліки, а належне інформаційне забезпечення не дарма вважається запорукою ефективності доказування у кримінальному провадженні. Одними із основних напрямів удосконалення інформаційного забезпечення доказової діяльності на нашу думку є розширення, цифровізація та автоматизація криміналістичних обліків.

Так, із розвитком науки і техніки, запровадженням у практику новітніх способів і засобів фіксування криміналістично значущих даних розширюються й можливості їх реєстрації та обліку. Однією із перспективних технологій наочно-предметного фіксування криміналістично значущої інформації є 3D-сканування, а об'єктом криміналістичної реєстрації – цифрові 3D-моделі об'єктів, що несуть суттєву для кримінального провадження інформацію.

3D-сканування можна визначити як процес захоплення (фіксування) зовнішніх просторових ознак об'єкта за допомогою спеціального програмно-апаратного комплексу, з подальшим формуванням цифрової тривимірної моделі такого об'єкта. Результатом сканування є 3D-модель – цифрове, об'ємне зображення певного об'єкта, яке відображає його зовнішню будову та забарвлення, точно і пропорційно відтворює співвідношення його просторових ознак [1, с. 422, 424]. По суті 3D-сканування є подальшим розвитком фото- та відеозйомки і дозволяє фіксувати певні об'єкти одразу у всіх проєкціях (зі всіх сторін). За сучасного рівня розвитку даної технології ефективно скануватися можуть будь-які об'ємні (не пласкі) забарвлені (не дзеркальні й не прозорі) матеріальні об'єкти.

За умови запровадження криміналістичних обліків 3D-моделей, безпосереднім об'єктом реєстрації буде виступати цифровий (електронний) файл у загальноновизнаному форматі (obj, stl, fbx тощо), у якому наявна 3D-модель криміналістично значущого об'єкта. Подібна модель у зашифрованому вигляді містить дані про форму, розміри, просторові характеристики й забарвлення сканованого об'єкта. 3D-моделі можуть бути збережені на носіях комп'ютерних даних (зокрема й віддалених «хмарних» серверах), передані через мережу Інтернет, відображені на екрані комп'ютера чи окулярів віртуальної реальності,

оглянуті з усіх боків, виміряні, зіставлені, роздруковані за допомогою 3D-принтерів тощо. Це дозволить більш ефективно зберігати, досліджувати та використовувати у кримінальному процесуальному доказуванні відомості про відскановані криміналістично значущі об'єкти.

На сучасному етапі доцільною видається організація таких криміналістичних 3D-обліків:

- 3D-моделей об'ємних слідів ніг та взуття та слідоутворюючих об'єктів – протекторів підошви взуття;
- 3D-моделей об'ємних слідів ходової частини транспортних засобів та слідоутворюючих об'єктів – шин, тралів гусеничних транспортних засобів тощо;
- об'ємних слідів знарядь злочину та інструментів і слідоутворюючих об'єктів – робочих частин знарядь злочину, інструментів;
- стріляних куль та гільз (варто зазначити що формування відповідних 3D-обліків уже здійснюється з використанням системи ValScan);
- відсканованих 3D-моделей зовнішності осіб, що затримувалися за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень (як розвиток обліків фотознімків таких осіб);
- реконструйованих за словесним описом суб'єктивних 3D-моделей зовнішності осіб (фотокомпозиційних 3D-портретів).

Перспективним (за умови подальшого розвитку технології 3D-сканування) також може бути облік 3D-моделей внутрішньої будови каналу ствола та інших внутрішніх елементів вогнепальної зброї, 3D-моделей відбитків пальців рук та інших слідів нашарування тощо.

Запропоновані обліки можуть бути використані для порівняння 3D-моделей слідів, що містяться в колекції, з 3D-моделями слідів, вилучених на місці події; для порівняння 3D-моделей статичних слідів та 3D-моделей слідоутворюючих об'єктів. Колекції 3D-моделей зовнішності осіб можуть використовуватися для вирішення ідентифікаційних завдань, моделювання механізму кримінального правопорушення, пред'явлення під час проведення слідчих (розшукових) дій тощо.

Криміналістичні обліки 3D-моделей мають низку переваг порівняно з традиційними обліками:

- можливість реєстрації слідів та об'єктів, котрі не можна вилучити в натурі;
- зручність зберігання – 3D-моделі не потребують значних площ та специфічних умов для їх зберігання, не деградують з часом;
- високий ступінь автоматизації – цифрові моделі можуть бути швидко та ефективно передані через мережу Інтернет та досліджені і порівняні в автоматичному режимі засобами комп'ютерної техніки;
- інформативність – 3D-моделі містять точну й детальну інформацію про розмірно-просторові та кольорові характеристики сканованого об'єкта.

Таким чином, із розвитком і запровадженням у практику 3D-сканування як перспективного методу наочно-предметного фіксування криміналістично значущої інформації, доцільною є організація цифрових криміналістичних обліків

3D-моделей об'єктів. У межах таких обліків можуть реєструватися 3D-моделі об'ємних слідів ніг та взуття, транспортних засобів, знарядь та інструментів разом із слідоутворюючими об'єктами, моделі стріляних куль та гільз, а також 3D-моделі зовнішності осіб. Цифрові криміналістичні обліки 3D-моделей мають низку переваг перед традиційними обліками, зокрема швидкість і зручність їх використання та високий ступінь їх автоматизації.

Список використаних джерел

1. Коваленко А. В. Концептуальні засади використання цифрової 3D моделі як засобу пізнання та відображення ознак кримінального правопорушення. *Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб.* Київ, 2021. Вип. 66. С. 420-430.

Організаційний комітет:

Вербенський Михайло Георгійович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор ДНДІ МВС України;

Криволапчук Володимир Олексійович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, перший заступник директора ДНДІ МВС України;

Смерницький Дем'ян Вікторович – доктор юридичних наук, професор, заступник директора ДНДІ МВС України;

Яковенко Олександр Васильович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач НДЛ спеціальних технічних засобів ДНДІ МВС України;

Федотова Ганна Валеріївна – доктор юридичних наук, професор, начальник науково-організаційного відділу ДНДІ МВС України;

Плугатар Тетяна Анатоліївна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, учений секретар секретаріату Вченої ради ДНДІ МВС України;

Тригубенко Марина Володимирівна – кандидат юридичних наук, старший дослідник, заступник начальника науково-організаційного відділу ДНДІ МВС України;

Мусієнко Дмитро Іванович – заступник завідувача – начальник 2-го науково-дослідного відділу НДЛ спеціальних технічних засобів ДНДІ МВС України;

Заїчко Костянтин Вікторович – кандидат юридичних наук, начальник 1-го науково-дослідного відділу НДЛ спеціальних технічних засобів ДНДІ МВС України;

Білогуров Володимир Андрійович – старший науковий співробітник 1-го науково-дослідного відділу НДЛ спеціальних технічних засобів ДНДІ МВС України;

Буран Вікторія Володимирівна – науковий співробітник 1-го науково-дослідного відділу НДЛ спеціальних технічних засобів ДНДІ МВС України;

Крисін Олексій Вадимович – старший науковий співробітник 2-го науково-дослідного відділу НДЛ спеціальних технічних засобів ДНДІ МВС України;

Скоробагатько Оксана Володимирівна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 2-го науково-дослідного відділу НДЛ спеціальних технічних засобів ДНДІ МВС України;

Чередниченко Андрій Валерійович – старший науковий співробітник 2-го науково-дослідного відділу НДЛ спеціальних технічних засобів ДНДІ МВС України.

Р64 Розробка і виготовлення електронних засобів та їх застосування у правоохоронній діяльності: *збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції* (м. Київ, 22 червня 2023 р.). Київ: ДНДІ МВС України, 2023. 158 с.

*Матеріали викладено в авторській редакції з незначною коректурою.
Відповідальність за їх якість, достовірність, а також відсутність у них відомостей, що становлять державну таємницю та інформацію для службового користування, несуть автори*

УДК 621.38+004]:351.74

© ДНДІ МВС України, 2023

© Колектив авторів, 2023